

INTERNATIONAL STANDARDS IN THE PROCESS OF REGULATION AND CONTROL OF THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS

Karimov Azizbek

The Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
Master's student Master of business
Administration (MBA Banking)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Каримов Азизбек Мадумарович

Банковско-Финансовая Академия Республики Узбекистан
Слушатель магистратуры по управлению
бизнеса (MBA Banking)

ТИЖОРАТ БАНКЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ВА НАЗОРАТ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР

Каримов Азизбек Мадумарович

Иқтисодиёт фанлари
Ўзбекистон Республикаси Банк-Молия Академияси
Бизнесни бошқариш (MBA Banking)
магистратура мутахассислиги тингловчиси
Тел: +998 97 972 79 09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192347>

Annotation: In this article, identify the reasons for the origin of risks that negatively affect the activities of commercial banks, as well as identify ways to reduce. Implementation of Basel Committee requirements in the regulation of banking activities. It consists in the development of proposals and feedback on the effective management of the activities of commercial banks.

Key words: Commercial banks, risks, shares, banks capital, Basel-I, Basel-II, Basel-III program.

Аннотация: В данной статье выявлены причины возникновения рисков, негативно влияющих на деятельность коммерческих банков, а также определены пути их снижения. Внедрение требований Базельского комитета в регулирование банковской деятельности. Она заключается в разработке предложений и обратной связи по эффективному управлению деятельностью коммерческих банков.

Ключевые слова: Коммерческие банки, риски, капитал, банковский капитал, Базель-I, Базель-II, программа Базель-III.

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банклари фаолиятига салбий таъсир қилувчи рискларни келиб чиқиш сабабларини аниқлаш ҳамда камайтириш йўллари аниқлаш. Банклар фаолияти тартибга солишда Базель кўмитаси талабларини жорий этиш. Тижорат банклари фаолияти самарали бошқариш юзасидан таклиф ва мулоҳазалар ишлаб чиқишдан иборат.

Калит сўзлар: Тижорат банклари, Рисклар, Акция, Банклар капитали, Базель-I, Базель-II, Базель-III дастури.

Ҳар қандай иқтисодий фаолият фойда олишга қаратилганидек, тижорат банк фаолиятдан кўзланган натижа ҳам биринчи навбатда фойда кўришдир. Бу эса рисклар билан боғлиқ бўлади. Шу туфайли тижорат банкларининг асосий мақсади-бу риск ва даромад ўртасидаги оптимал ҳолатни топишдир.

Ҳозирги кунда тижорат банкларидан ўзлари амалга ошираётган операцияларни яхшироқ ўрганган ҳолда амалга оширишлари талаб этилмоқда. Чунки ўз акциядорлари олдидаги мажбуриятлари билан бир қаторда маблағларини уларга ишониб топширган омонатчилар олдида ҳам мажбуриятларга эгадир.

Ривожланган мамлакатлар банкларига нисбатан мамлакатимиздаги тижорат банкларининг фаолиятида рисклар ортиб бормоқда. Бунинг сабаби эса тижорат банкларининг фаолияти бугунги кун талабларига жавоб бермаслигидир. Банклар фаолиятини белгилаб берувчи тажрибали кадрларнинг етишмаслиги ҳамда билим даражасининг пастлиги рискларни тўғри баҳолай олмаслиги натижасида тижорат банкларидаги рискларни ошишига олиб келмоқда.

Тижорат банклари фаолиятида юзага келган рискларни аввало моҳиятини, келиб чиқишини чуқур ўрганиш лозим. Рискларни келиб чиқишига қуйидагилар сабаб бўлиши мумкин. Булар:

- бозорни яхши ўрганмаслик;
- ресурсларни жалб қилиш ва уларни жойлаштириш соҳасида маълумотларни етарли эмаслиги;
- кредитланадиган лойиҳа, объект ва мижозлар тўғрисида, уларнинг молиявий аҳволи тўғрисидаги маълумот ва ахборотларни тўлиқмаслиги;
- соҳалар фаолияти хусусиятини инобатга олинмаслиги;
- субъектлар ёки мижозлар билим (савияси) лари турли хиллигидир.

Шу сабабли банк рискларининг иқтисодий категория сифатида таърифи уни объектив ва субъектив сабаблари ва оқибатларини ўзида намоён қилади.

Банклар турли операциялари, ҳоҳ у ресурслар жалб қилиш билан боғлиқ операция бўлсин, хоҳ у маблағларни инвестиция сифатида жалб қилиш ёки кредит бериш, юқори даромад олиш мақсадида хавфли валюта операцияларини ўтказиш бўлсин-банкнинг барча операциялари уни маълум бир йўқотишлар билан боғлиқ шароитда эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим.

Шунингдек банклар ҳар доимо ҳар бир операцияси унга ижобий натижа келтиришга, яъни даромадга умид қилган ҳолда операцияларни амалга оширади.

Банкларни тартибга солиш ва назорат қилиш жараёнига актив таъсир қилувчи-халқаро стандартларни жорий қилувчи муҳим ташкилот банк назорати бўйича Базель кўмитасидир (БНБК).

“Базель I”- 1988 йилда қабул қилинган бўлиб, унинг асосий ғояси банк капиталлари устидан тартибга солувчи назорат тизимини яратиш орқали банк рискларини камайтириш ҳамда йўқотишлар даражасини камайтиришдир¹.

¹ https://www.banki.ru/wikibank/bazel_i

Базель-I хужжати регуляторлар (аксарият давлатларда Марказий банк) томонидан банклар устидан назоратнинг унификациялашган умумжаҳон тизимини яратишда асос вазифасини бажарди.

Мамлакатимизда 1998 йилда Базель қўмитасининг мазкур тавсиялари ҳамда ҳалқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда, тижорат банклари фаолиятини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатлар мажмуи ишлаб чиқилди.

“Базель II”-банк капиталининг етарлигини баҳолашнинг янги ёндашувларини ривожланиши натижаси ўлароқ, 2004 йил 26 июнда банк назорати бўйича Базель қўмитасининг янгиланган хужжати –Базель II қабул қилинди².

Жаҳон ҳамжамиятида Базель II стандартлари 2006 йил декабр ойидан расмий кучга кирди.

“Базель III” дастури: жаҳонда рўй берган молиявий-иқтисодий инқирози ва уни оқибатларини бартараф этиш вақтида барча мамлакатларда, шу жумладан, юртимизда фаолият олиб бораётган банклар фаолияти барқарорлигига эътибор берилган³. Дунёда ривожланган 20 талик мамлакатлар вакиллари ўртасидаги йиғилишларда дунёда рўй берган молиявий инқирозининг келиб чиқиш сабаблари ва уни оқибатлари, бартараф этиш йўллари ишлаб чиқилди. Ушбу бўлиб ўтган йиғилишларда бир қанча қарорлар қабул қилинди. Унда энг асосийларидан бири халқаро молия институтлари обрўсини янада ошириш кўзда тутилган. Жумладан, Халқаро валюта фонди, Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда Базель қўмитасини банк тизимининг барқарорлигини таъминлашдаги талабларини қайта кўриб чиқиш таклифи маъқулланган. Яъни, Халқаро банклар назорати бўйича Базель қўмитасининг янги “Базель III” талаблари ишлаб чиқилди ва 2019 йилгача босқичма-босқич амалиётга жорий этилиши тавсияси берилди. 2010 йил сентябрь ойида Банк назорати бўйича Базель қўмитаси банк капитали ва ликвидлигини янги стандарт тўлиқ ишлаб чиқилганлигини эълон қилди ҳамда ноябрь ойида ушбу янги стандартлар катта йигирматалик мамлакатлар раҳбарларининг Жанубий Кореянинг Сеул саммитида тасдиқланди. Базель III деб номланган ушбу янги стандартлар банклар капитали етарлигига минимал талабларнинг тобора ва босқичма-босқич кучайтиришни тақозо этади. Бу янги стандартга катта йигирматалик мамлакатларида 2013 йилдан бошлаб ўтилиши ҳамда 2019 йилга бориб, ушбу мамлакатларда банклар ўз капиталларини Базель III талабларига тўлиқ мослаштирилиши кутилмоқда. Базель қўмитасининг аъзолари «Базель III» борасида биринчи бор 2009 йил сентябрь ойида келишган бўлиб, қўмита томонидан ўша йилнинг декабрь ойига келиб аниқ тавсиялар ишлаб чиқилди. Хусусан, Базель қўмитасини 2009 йил 8-9-декабрда бўлиб ўтган йиғилишида бир қатор тавсиявий характерга эга хужжатлар («Банк сектори барқарорлигини ошириш», «Ликвидлик хатарларини ўлчаш, стандартлар ва мониторинг бўйича халқаро ёндашувлар») маъқулланган. Банк назорати бўйича Базель қўмитасининг маслаҳат

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/II>

³ Улюкаев С.С. Базель III и новые тенденции в банковской деятельности // Финансы и кредит. - № 11, 2013. – С. 64-68.

хужжатларида янги тавсия, инқироз сабоқларини ҳисобга олган ҳолда банкларда назорат ва хатарларни бошқаришни янада такомиллаштиришга қаратилган⁴.

2009 йил декабрдаги берган тавсияларига кўра, тижорат банкларининг бошқа молиявий муассасалар оддий акцияларига қўйилмалари банк оддий акцияларининг 10 фоиздан ошадиган бўлса, қўйилмаларнинг 10 фоиздан ортган қисми ҳисобга олинмайди.

References:

1. https://www.banki.ru/wikibank/bazel_I
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/II>
3. Улюкаев С.С. Базель III и новые тенденции в банковской деятельности // Финансы и кредит. - № 11, 2013. – С. 64-68.
4. <http://www.bis.org>
5. <http://www.cbr.ru>
6. <http://www.ltac.org>

⁴ *“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015 йил 2 www.iqtisodiyot.uz*